

ИССЛЕДОВАНИЕ БИОЛОГИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ НАСТОЯ ВАЙДЫ КРАСИЛЬНОЙ (*ISATIS TINCTORIA L.*)

Анваржонова М.Х.

Хакимжанова Ш.О.

Ташкентский фармацевтический институт, г. Ташкент, РУз.

e-mail: skhakimjanova@mail.ru, тел.: +998974624044

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12577359>

Введение. Вайда красильная (*Isatis tinctoria L*) имеет широкий спектр действия и издавна используется при лечении различных заболеваний в народной и традиционной медицине многих стран. Изучено влияние препаратов, выделенных из Вайды доказано что, обладает прямой антикоагулянтной активностью и влияет на кроветворную систему гемостаза (1).

Цель исследования. Изучение фармакологических, доклинических исследований по определению биологической и терапевтической гипогликемической активности водного настоя Вайды красильной.

Материалы и методы. Изучали влияние доз на гипокликемическую активность, для чего были приготовлены препараты в дозах: 25 мг/кг, 50 мг/кг и 75 мг/кг. Глюкозу в сыворотке крови проверяли с помощью диагностического набора -тест КИТ производства Cypress Diagnostics, Бельгия. на приборе ФЭК. Показатели крови, отвечающие за иммунную систему определяли на автоматическом гематологическом анализаторе Dymind DH36, производства Shenzhen Dymind Biotechnology Co, ltd, Китай.

Результаты и обсуждение. Экспериментальные животные (крысы-25 штук) были разделены на 5 групп, в каждую группу было выделено по 5 животных. В ходе исследования 25 крысам обоего пола внутрибрюшинно вводили аллоксан в дозе 140 мг/кг. В качестве препарата сравнения использовали биологически активную добавку - инулин (Инулин Certified Organic). Для поддержки кишечника применяли пробиотик чистый порошок (Net WT. 1LB -454г.). На 7-е и 14-е сутки проверяли глюкозу в сыворотке крови с помощью тестов КИТ на приборе фотоэлектроколориметрическим методом (ФЭК) при длине волны 540 нм. На следующем этапе исследования определяли лейкоциты, эритроциты, а показатели тромбоцитов, реагирующих на иммунную систему в крови, измеряли с помощью автоматического гематологического анализатора. В течение 14 дней животным каждой группы опыта вводили вещество, выделенное из растения *Isatis tinctoria* красильный, в дозах 25 мг/кг, 50 мг/кг и 75 мг/кг. На 7-е сутки - проверяли глюкозу в сыворотке крови. Глюкозу проверяли также на 14-е сутки.

Таблица 1

Определение глюкозы в сыворотке крови в течение 7-14 дней в дозах 25 мг/кг, 50 мг/кг и 75 мг/кг растения *Isatis tinctoria* красильной ($M \pm m, n=5$)

Группы	Дни определения количества глюкозы	
	Количество глюкозы на 7-ой день.	Количество глюкозы на 14-ый день.
Здоровый	6,13 ± 0,50	3,1 ± 0,20
Контроль	16,22 ± 0,12#	8,40 ± 0,35#
Инулин, 75 мг/кг	14,95±1,15#	3,14±0,20*

<i>Isatis tinctoria</i> , 25мг/кг	13,0 ± 1,96#	4,37 ± 0,23*#
<i>Isatis tinctoria</i> , 50мг/кг	15,41 ± 1,15#	4,03 ± 0,12*#
<i>Isatis tinctoria</i> , 75мг/кг	11,96 ± 1,22*	3,11 ± 0,18*

Заключение. На основании результатов исследования 7-дневного обследования глюкозы в моче и крови отличались от здоровых животных, а 14-дневные исследования показали, что доза 75 мг/кг вещества, выделенного из растения *Isatis tinctoria* L., признана биологически активной и высокоэффективной.

Использованная литература:

1. U.M. Tillaeva, G.U.Tillaeva, Z.A.Rahmanova. Study of weida dyeing oil. World Journal of Pharmaceutical and Life Sciences, India, Vol 11, Issue 2, Jan. 2022 P. 828-832.